

ICHAK BILAN NAFAS OLUVCHILAR (ENTROPNEUSTA) SINFI

S.SH.NAIMSHEROVA

ADPI Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi fakulteti

Biologiya yo'nalishi 1-bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8019992>

Annotatsiya: Ushbu yozilgan tezisda Chalaxordalilar tipiga mansub Ichak bilan nafas oluvchilar sinfi haqida ma'lumot keltirilgan.

Kalit so'zlar: Notoxord, tornariya, yurak xaltasi, nerv nayi.

Ichak bilan nafas oluvchilar sinfini 70ga yaqin vakillari bor. Ko'pchilik vakillarining uzunligi bir necha santimetr, ayrimlari esa 2,5 metr bo'ladi. Ular suv tubidagi loyda qurgan "U" shakldagi inlarda xayot kechiradi. Inning ochiq uchki qismi loydan chiqib turadi.

Ularning tanasi uch bo'limga bo'linadi. Ular xartumcha, yoqacha va tanadan iborat. Xartumchasi yong'oqsimon shaklda, uning ingichkaroq asosini yoqacha o'rab turadi. Tanasining oldingi qismining yon tomonlarida ikki qator mayda jabra yoriqlari joylashgan. Tana yuzasini mayda kiprikli epiteliy hujayrasi qoplab turadi. Epiteliy qavati ostida ikki xil muskul qavatlarini joylashgan. Ular halqa va bo'ylama silliq muskullar.

Ovqat hazm qilish va nafas olish sistemalari og'iz teshigining qorin tomonida xartumning asosida joylashgan. Halqumining ustida uning oldingi qismidan xartumning ichi tomon ketgan notoxord joylashgan. Notoxord ichak devoridan xosil bo'lgan o'simtadir, uning nayi juda tor, devori yirik vakuolali hujayralar bor. Notoxord xordalilarning xordasi singari ichak ustida joylashgan. Notoxord embryonal rivojlanish davrida embrion ichagining endoderma hujayralaridan xosil bo'ladi. Notoxord xartum asosini mustahkamlaydi. Halqumi qizilo'ngach bilan tutashgan. Qizilo'ngachning yon tomonida ikki qator jabra yoriqlari bor. Jabra yoriqlari orasidagi to'siqlar qon tomirlari bilan ta'minlangan. Qon tomirlariga jabra yoriqlari orqali oqadigan suvdan kislorod diffuziya yo'li bilan o'tadi. O'rta ichagi oldingi qismining yon tomonlarida juda ko'p yon xaltachalari jigar vazifasini bajaradi. O'rta ichakning nayga o'xshash ikkinchi qismi orqa ichakka o'tadi. Orqa ichak anal teshigiga ochiladi. Ular loyni yutib, undagi mikroorganizmlar hamda denrit bilan oziqlanadi.

Qon aylanish sistemasi qorin va orqa qon sistemasidan iborat. Orqa qon tomiri yoqacha orqali xartumga o'tadi va u yerda kengayib, qon lakunini hosil qiladi. Bu joyda modda almashinuv mahsulotlari to'planib, xartum selomiga va undan xartum teshigi orqali tashqariga chiqariladi. Orqa qon tomiri orqali qon oldiga oqadi, u joydan qisman jabralarga ketadigan juft tomirlarga o'tadi. Qon tomirlar jabra yoriqlari devorida lakunlar to'rini xosil qiladi va u yerda oksidlangan qon qorin tomirlariga keladi. Qonning asosiy qismi esa xartum lakuniga keladi va ikkita halqumoldi tomirlari bilan xalqumni aylanib o'tib, qorin qon tomirlariga quyiladi. Qoning qon tomirlari bo'ylab xarakatlanishi muskulli pufakchaga o'xshash yurakning ritmik qisqarishi va kengayishiga bog'liq. Yurak xartum bilan qon lakuni oralig'ida joylashgan.

Ayrish sistemasi buyrakdan iborat. Tuban vakillarda esa ikki juft kiprikli kalta naychadan iborat. Naylar xartumdan va yoqacha selomlaridan boshlanadi. Xartumdagi naylar uning orqa tomoniga, yoqadagi naylar esa jabra yoriqlariga ochiladi.

Asosiy nerv stvoli ikkita, ular orqa va qorin tomonida joylashgan. Qorin stvoli kuchsiz bo'lib, faqat tanasining keyingi gavda qismida rivojlangan. Orqa nerv stvoli esa tanasining keyingi qismida joylashib, xartumga kirib boradi. Bu nerv stvoli tananing yoqacha qismida epiteliy yuzasida joylashgan va ixtisoslashgan naysimon shaklda bo'ladi. Nerv sistemasi bilan bir

qatorida terida juda ko'p nerv chigallari bor. Sezgi organlari yo'q. Tersida juda ko'p yorug'likka sezgir hujayralar bo'ladi.

Jinsiy sistemasi soda tuzilgan. 30 juftdan ortiq jinsiy bezlari ichagining ikki yonida va tanasining o'rtasida bo'ladi. Jinsiy xujayralar tashqi muhitda urug'lanadi. Jinsiy demorfizm rivojlanmagan. Tuxumi to'liq va tekis radial bo'linib blastulani, keyin invaginatsiya yo'li bilan gastrulani xosil qiladi. Gastrulaning blastopor teshigi joylashgan orqa, uning qarama-qarshi oldingi tomoni boladi. Keyinchalik blastopor o'rniga anal teshigiga aylanadi, og'iz teshigi qorin tomondan ektodermaning botib kirishi tufayli hosil bo'ladi. Mezoderma enterotsel yo'l bilan xosil bo'ladi. Endodermal ichakning oldingi qismi ajralib chiqib, toq bo'rtma xosil qiladi. Xuddi shu yo'l bilan ichakning ikkita yon bo'rtmalari rivojlanadi. Keyinchalik bu bo'rtmalar xartum, yoqacha, gavda bo'limlari xosil bo'ladi. Bularning tuxumidan erkin suzib yuruvchi tornariya lichinkasi chiqadi. Lichinka suv tubiga cho'kib, loyga ko'milib oladi.

ICHAK BILAN NAFAS OLUVCHILARNI TUZILISHI:

A – *Saccoglossus kowalevskyi*. B – *Ptechodera minuta*: 1 – Jabra yoriqlari, 2 – qon tomir chigali, 3 – perikardiy, 4 – xartum teshikchasi, 5 – orqa nerv, 6 – orqa qon tomir, 7 – Jabra, 8 – qorin qon tomir, 9 – qizilo'ngach, 10 – xalqum, 11 – yurak lakuni, 12 – notoxord, 13 – xartum muskul.

Ichak bilan nafas oluvchilarni zoologlar uzoq vaqt davomida chuvalchanglar qatoriga qo'shib kelishgan. Faqat Kovalevskiy ularni 1867-yilda xordalilarga yaqin turishini isbot qilib bergan. Jabra yoriqlari, orqa nerv nayi, notoxordi va yurak xaltasining bo'lishi bilan ular qopiqchilarga o'xshaydi. Lekin tuxum hujayrasining maydalanishi, anal teshigining blastopore o'rnida xosil bo'lishi, ikkilamchi og'izning kelib chiqishi, mezodermani enterotsel usulida hosil bo'lishi, shuningdek tornariya lichinkasining tuzilishi ularni ignaterililarga yaqin hayvonlar ekanligini ko'rsatadi.

References:

1. Umurtqasizlar zoologiyasi- O.Mavlonov, Sh.Xurramov, X.Eshova.(2006)
2. Umurtqasizlar zoologiyasi- O.Mavlonov, Sh.Xurramov, Z.Norboev(2002)
3. Umurtqasizlar zoologiyasidan laboratoriya mashg'ulatlari- A.Sh.Xurramov(2018)
4. Zoologiya (xordalilar)- S.Dadaev, Q.Saparov(2009)
5. I.Rajabov. Maqomlar. San'at nashriyoti. Toshkent 2006 yil. 15-bet.